

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

CANSAÇO

TREMORES

**DOR DE
CABEÇA**

**FALTA
DE AR**

**FOME
EXCESSIVA**

**PELE
RESSECADA**

FEBRE

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

CANSAÇO

**VISÃO
EMBAÇADA**

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

MUITO XIXI

**FERIDAS
DEMORADAS**

FEBRE

TONTURA

**PELE
RESSECADA**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**DOR DE
CABEÇA**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

**VISÃO
EMBAÇADA**

FEBRE

ESQUECIMENTO

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

MUITO XIXI

**FOME
EXCESSIVA**

**PERDA
DE PESO**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**DOR NO
PEITO**

**FOME
EXCESSIVA**

**PERDA
DE PESO**

FEBRE

MUITO XIXI

**FERIDAS
DEMORADAS**

**VISÃO
EMBAÇADA**

ESQUECIMENTO

**DOR DE
CABEÇA**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

MUITO XIXI

**FERIDAS
DEMORADAS**

**FOME
EXCESSIVA**

**DOR NO
PEITO**

**PELE
RESSECADA**

TREMORES

**DOR DE
CABEÇA**

TONTURA

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**PELE
RESSECADA**

**DOR NO
PEITO**

**FOME
EXCESSIVA**

FEBRE

**PERDA
DE PESO**

ESQUECIMENTO

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

TONTURA

**FALTA
DE AR**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

ESQUECIMENTO

MUITA SEDE

CANSAÇO

**FERIDAS
DEMORADAS**

MUITO XIXI

**VISÃO
EMBAÇADA**

**PELE
RESSECADA**

**DOR NO
PEITO**

**FOME
EXCESSIVA**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

**PELE
RESSECADA**

CANSAÇO

**VISÃO
EMBAÇADA**

**FOME
EXCESSIVA**

**DOR NO
PEITO**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

**PERDA
DE PESO**

**FERIDAS
DEMORADAS**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

ESQUECIMENTO

**DOR DE
CABEÇA**

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

MUITA SEDE

**FOME
EXCESSIVA**

**DOR NO
PEITO**

**PERDA
DE PESO**

MUITO XIXI

TONTURA

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**VISÃO
EMBAÇADA**

TREMORES

MUITA SEDE

**FOME
EXCESSIVA**

ESQUECIMENTO

**DOR DE
CABEÇA**

MUITO XIXI

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**PERDA
DE PESO**

**PELE
RESSECADA**

FEBRE

TREMORES

**VISÃO
EMBAÇADA**

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

MUITA SEDE

ESQUECIMENTO

MUITO XIXI

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**FERIDAS
DEMORADAS**

TREMORES

MUITO XIXI

CANSAÇO

**FOME
EXCESSIVA**

**DOR DE
CABEÇA**

MUITA SEDE

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

FEBRE

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**FERIDAS
DEMORADAS**

MUITO XIXI

**DOR NO
PEITO**

**PELE
RESSECADA**

ESQUECIMENTO

CANSAÇO

**FALTA
DE AR**

**DOR DE
CABEÇA**

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

**PELE
RESSECADA**

**VISÃO
EMBAÇADA**

**FERIDAS
DEMORADAS**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

MUITO XIXI

**DOR DE
CABEÇA**

FEBRE

**PERDA
DE PESO**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

MUITA SEDE

FEBRE

CANSAÇO

**PELE
RESSECADA**

ESQUECIMENTO

TONTURA

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

**DOR NO
PEITO**

TREMORES

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**PERDA
DE PESO**

**PELE
RESSECADA**

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

FEBRE

**FALTA
DE AR**

**FOME
EXCESSIVA**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

MUITA SEDE

CANSAÇO

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**VISÃO
EMBAÇADA**

CANSAÇO

**FOME
EXCESSIVA**

TONTURA

MUITO XIXI

ESQUECIMENTO

**FERIDAS
DEMORADAS**

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**VISÃO
EMBAÇADA**

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

CANSAÇO

ESQUECIMENTO

TREMORES

MUITA SEDE

FALTA DE AR

**DOR DE
CABEÇA**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

MUITA SEDE

**FERIDAS
DEMORADAS**

MUITO XIXI

**PERDA
DE PESO**

**DOR NO
PEITO**

CANSAÇO

FEBRE

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

**FOME
EXCESSIVA**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**FOME
EXCESSIVA**

MUITA SEDE

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

**DOR NO
PEITO**

ESQUECIMENTO

**FALTA
DE AR**

**PERDA
DE PESO**

TONTURA

TREMORES

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**FERIDAS
DEMORADAS**

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

CANSAÇO

FEBRE

**DOR NO
PEITO**

**FALTA
DE AR**

**PERDA
DE PESO**

TONTURA

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

CANSAÇO

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

**PERDA
DE PESO**

MUITO XIXI

**FALTA
DE AR**

**FOME
EXCESSIVA**

ESQUECIMENTO

**DOR DE
CABEÇA**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

FEBRE

TREMORES

ESQUECIMENTO

**FOME
EXCESSIVA**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

**FALTA
DE AR**

**PELE
RESSECADA**

TONTURA

CANSAÇO

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

**VISÃO
EMBAÇADA**

MUITO XIXI

**PERDA
DE PESO**

MUITA SEDE

FEBRE

**DOR NO
PEITO**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

 TREMORES

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

 **DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

 **FERIDAS
DEMORADAS**

 FEBRE

 **DOR NO
PEITO**

 **INCHAÇO
NAS PERNAS**

 **PERDA
DE PESO**

 **FOME
EXCESSIVA**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

FEBRE

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

**FOME
EXCESSIVA**

MUITA SEDE

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

**VISÃO
EMBAÇADA**

**DOR NO
PEITO**

TREMORES

TONTURA

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

CANSAÇO

**FALTA
DE AR**

**FOME
EXCESSIVA**

TONTURA

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

MUITO XIXI

TREMORES

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

**PELE
RESSECADA**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**FALTA
DE AR**

CANSAÇO

FEBRE

**FOME
EXCESSIVA**

**PERDA
DE PESO**

TONTURA

**VISÃO
EMBAÇADA**

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

**DOR DE
CABEÇA**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

ESQUECIMENTO

CANSAÇO

**FERIDAS
DEMORADAS**

**DOR DE
CABEÇA**

**PERDA
DE PESO**

MUITO XIXI

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

**VISÃO
EMBAÇADA**

Bingo do Diabetes: Aprender para Cuidar

**FALTA
DE AR**

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

**DOR DE
CABEÇA**

ESQUECIMENTO

MUITA SEDE

**PELE
RESSECADA**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

MUITO XIXI

**PERDA
DE PESO**

**FALTA
DE AR**

MUITO XIXI

**DOR DE
CABEÇA**

**PELE
RESSECADA**

ESQUECIMENTO

**PERDA
DE PESO**

**FOME
EXCESSIVA**

**INCHAÇO
NAS PERNAS**

**DOR NAS
ARTICULAÇÕES**

CANSAÇO

FEBRE

**DOR NO
PEITO**

**FORMIGAMENTO
NOS PÉS**

**FERIDAS
DEMORADAS**

TONTURA

MUITA SEDE

**VISÃO
EMBAÇADA**

TREMORES